

Xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda ichki auditni takomillashtirishda raqamli iqtisodiyotning o'rni va afzalliklari

Maxmudova Sharifa Elmurodovna
Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti

tayanch doktoranti

sharifamaxmudova177@gmail.com

Tel: 97-408-52-75

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, Ichki audit, xo'jalik yurituvchi sub'yektlar, samaradorlik, Big Data (Katta ma'lumotlar), Bulutli texnologiyalar, Blokcheyn, sun'iy intellekt, xavflarni boshqarish, shaffoflik, avtomatlashtirish, moliyaviy barqarorlik, tahlil texnologiyalari, moliyaviy boshqaruv, kuzatuvchanlik.

Xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda ichki audit samaradorligi tashkilotning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omillardan biridir. Biroq, zamonaviy raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va raqamli iqtisodiyotning shakllanishi ushbu sohada tub o'zgarishlar zarurligini taqozo etmoqda. Raqamli iqtisodiyot nafaqat ichki audit jarayonlarini avtomatlashtirish va yanada tezkor amalga oshirishga imkon beradi, balki xatoliklarni kamaytirish, moliyaviy operatsiyalarning shaffofligini oshirish va risklarni aniqlash orqali tashkilotlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur ishda xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda ichki audit jarayonlarini takomillashtirishda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va afzalliklari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ichki auditda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn va bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari hamda ularning sub'yektlarning moliyaviy holatiga ta'siri tahlil qilinadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda ichki audit jarayonlarini samaradorligini oshirishga katta imkoniyat yaratadi. Buning natijasida auditorlik jarayonlarini avtomatlashtirish, xatoliklarni kamaytirish va moliyaviy axborotning aniq va tezkorligini ta'minlash kabi afzalliklarga erishish mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning ichki auditni o'tkazishdagi afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. **Tezlik va samaradorlik:** Raqamli texnologiyalar ichki audit jarayonlarini tezlashtiradi, moliyaviy ma'lumotlarni avtomatik ravishda tahlil qilish imkoniyatini beradi, va auditorlar uchun qo'shimcha vaqtni tejaydi.

2. **Xatolarni kamaytirish:** Raqamli texnologiyalar inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirish imkonini beradi. Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida ma'lumotlar bir martalik kiritish bilan qayta ishlanadi, bu esa xatoliklar sonini kamaytiradi.

3. **Shaffoflik va kuzatuvchanlik:** Elektron hujjatlar va ma'lumotlar bazalariga asoslangan tizimlar ma'lumotlarni oson kuzatib borish imkonini beradi. Bu orqali auditorlar barcha moliyaviy operatsiyalarni real vaqtda tahlil qilishlari va potensial xavflarni oldindan aniqlashlari mumkin.

4. **Risklarni boshqarish:** Raqamli texnologiyalar ichki auditda xavflarni aniqlash va boshqarish imkoniyatlarini kuchaytiradi. Katta ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tizimli va noan'anaviy xavf omillarini aniqlash va tegishli choralarni ko'rish mumkin.

5. **Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash:** Tahlil dasturlari va sun'iy intellekt vositalari yordamida moliyaviy ma'lumotlar batafsil tahlil qilinadi, bu esa rahbarlarga aniq va tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

1-chizma. Raqamli iqtisodiyotning ichki auditni o'tkazishdagi afzalliklari

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ichki audit jarayonlarini takomillashtirishda asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iborat:

1. **Big Data texnologiyalaridan foydalanish:** katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish ichki auditni yanada samarali qilishga yordam beradi. Shu joyda bizda savol tug'ilishi mumkin Big Data o'zi nima? Katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun ishlatiladigan usullar va vositalarni o'z ichiga oladi va ular quyidagilardan iborat:

Hadoop: Bu ochiq manbali platforma katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun keng tarqalgan. Hadoopning asosiy komponentlari — HDFS

(Hadoop Distributed File System) va MapReduce, bu esa katta hajmdagi ma'lumotlarni parallel ravishda qayta ishlash imkonini beradi.

Spark: Ma'lumotlarni yuqori tezlikda qayta ishlash uchun foydalaniladigan platforma bo'lib, u katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Spark'ning asosiy afzalliklari tezkorligi va ko'p turdagi ma'lumotlar bilan ishlashidir.

NoSQL ma'lumotlar bazalari: MongoDB, Cassandra, va HBase kabi ma'lumotlar bazalari an'anaviy SQL (Structured Query Language) ma'lumotlar bazalaridan farqli ravishda strukturatsiz ma'lumotlar bilan ishlashga moslashtirilgan. Ular katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda va turli xil tahliliy amallarni bajarishda samarali.

Data Lake: Bu katta hajmdagi tuzilgan va tuzilmagan ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan omborxonalar bo'lib, ma'lumotlarni keyinchalik tahlil qilish va qayta ishlash uchun saqlash imkonini beradi. Data Lake ma'lumotlarni to'liq hajmda saqlash va kelajakda chuqur tahlil qilish imkoniyatini beradi.

Ma'lumotlar tahlil vositalari: Big Data'ni tahlil qilish uchun R va Python kabi dasturlash tillari, shuningdek, Tableau va Power BI kabi vizualizatsiya vositalari keng qo'llaniladi. Bu vositalar katta hajmdagi ma'lumotlarni intuitiv va qiziqarli grafiklar orqali tushuntirib berish imkonini beradi.

2. Bulutli xizmatlardan foydalanish: ma'lumotlarni bulutli platformalarda saqlash auditorlarga masofadan turib ishlash imkonini beradi.

Bulutli xizmatlardan foydalanishning afzalliklari:

Tezkor moslashuvchanlik va masshtablash: Bulutli xizmatlar imkoniyatlari tezda kengaytirilishi yoki qisqartirilishi mumkin, bu korxonalariga yukni samarali boshqarish imkonini beradi.

Xarajatlarni kamaytirish: Korxonalar yoki foydalanuvchilar infratuzilmani to'liq sotib olish o'rniga faqat foydalanilgan resurslar uchun haq to'laydi.

Ishonchli va xavfsiz saqlash: Bulutli xizmatlar odatda yuqori darajadagi xavfsizlik va ishonchli saqlash imkoniyatini beradi, chunki ma'lumotlar bir necha serverda saqlanishi mumkin.

Avtomatik yangilanish va texnik xizmat: Bulut provayderlari dasturiy ta'minot va texnik xizmatni avtomatik tarzda yangilab borishadi, bu esa xizmat uzilishlarini kamaytiradi.

3. Blokcheyn texnologiyalari: bu texnologiyalar orqali moliyaviy operatsiyalar shaffofligini oshirish va ma'lumotlarning buzilmasligini ta'minlash mumkin.

Blokcheyn texnologiyalari — bu markazlashtirilmagan, xavfsiz va o'zgarmas ma'lumotlar zanjiri shaklidagi texnologiya bo'lib, tranzaksiyalar va boshqa ma'lumotlarni doimiy ravishda yozib borishni ta'minlaydi. Blokcheyn texnologiyasi

markaziy serverlarsiz ishlaydi va ma'lumotlarni ishonchli va xavfsiz saqlash imkonini beradi, chunki u ko'p nodlar (tarmoqlar) orqali tasdiqlanadi.

Blokcheyn texnologiyalarining asosiy xususiyatlari:

a) **Markazlashtirilmaganlik (Decentralization):** Blokcheyn tarmog'ida markaziy boshqaruv mavjud emas. Hamma ishtirokchilar bir xil huquqlarga ega va tranzaktsiyalarni tasdiqlashda o'z ulushlarini qo'shadilar. Bu markaziy hujum va buzilishlarga nisbatan tarmoqni xavfsizroq qiladi.

b) **O'zgarmaslik (Immutability):** Ma'lumot blokcheynga kiritilgandan so'ng, uni o'zgartirish yoki o'chirish imkonsizdir. Har bir tranzaktsiya yoki yozuv doimiy ravishda blokda saqlanadi, bu esa ularni orqaga qaytarish yoki o'zgartirishning oldini oladi.

c) **Shaffoflik va kuzatilish imkoniyati:** Har bir tranzaktsiya ochiq tarmoqda qayd etilgan va uni barcha ishtirokchilar ko'rishlari mumkin. Shuning uchun blokcheyn shaffoflikni oshiradi va tizimda yolg'on yoki firibgarlik qilishning oldini oladi.

d) **Xavfsizlik (Security):** Blokcheyn tranzaktsiyalari kriptografik(bu ma'lumotlarni kodlash orqali ularni maxfiy saqlash va himoya qilish usuli) algoritmlar yordamida himoyalangan. Har bir blok unikal kriptografik xesh orqali kodlanadi, bu ma'lumotni boshqa bloklarga bog'laydi va ularni tarmoqda xavfsiz saqlashga yordam beradi.

4. **Sun'iy intellekt va mashinasozlik o'rganish:** bu texnologiyalar muammolarni oldindan aniqlash va avtomatlashtirilgan yechimlar taklif qilishda qo'l keladi.

Sun'iy intellekt — bu kompyuterlarga yoki dasturiy ta'minotga insonlarga xos bo'lgan aql-idrok qobiliyatini taqdim etish jarayonidir.

Mashinasozlik o'rganish Sun'iy intellektning bir qismi bo'lib, unda tizimlar va algoritmlar katta hajmdagi ma'lumotlar asosida mustaqil ravishda o'rganadi va qaror qabul qilishni yaxshilaydi.

Ichki auditda sun'iy intellekt (SI) jarayonlarni tezlashtirish, samaradorlikni oshirish va xatoliklarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ichki audit jarayonlari ko'pincha katta hajmdagi ma'lumotlarni tekshirish va tahlil qilishni talab qiladi, va bu maqsadda SI texnologiyalari o'ziga xos yordam beradi.

2-chizma. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ichki audit jarayonlarini takomillashtirishda asosiy yo'nalishlar

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot ichki audit jarayonlarini optimallashtirish va xavfsizligini oshirishda katta yordam beradi, bu esa oxir-oqibat sub'yektlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda ichki audit tizimlarini yangi bosqichga olib chiqadi va ularning samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida audit jarayonlari nafaqat tezkor va aniq amalga oshiriladi, balki xavflarni erta aniqlash, xatoliklarni kamaytirish, va operatsiyalarning shaffofligini ta'minlashga ham erishiladi. Bulutli xizmatlar, katta ma'lumotlar tahlili va blokcheyn kabi innovatsion vositalar ichki auditda ishonchlilikni oshirib, audit jarayonini masofaviy va doimiy monitoring darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot ichki auditni nafaqat nazorat tizimi sifatida takomillashtiradi, balki uni tashkilotning strategik moliyaviy boshqaruv elementi sifatida ham ahamiyatini oshiradi. Bu esa, oxir-oqibatda, tashkilotlarning moliyaviy barqarorligi va umumiy samaradorligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.“Korxonalarda ichki audit xizmati to’g’risida”gi Nizom 2006-yil 27-sentyabrdagi PQ-475-son qarori;

2.M.Sh. Mamatkulov, A.M. Babadjanov, A.K. Ahmedov (2021). Ichki audit// -T.: “Iqtisod-Moliya” -208

3.Крышкин О (2017). Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы-М: «Альпина Паблишер»-477